

A INTERSECÇÃO ENTRE O PODER LOCAL, PODER GLOBAL E MANIFESTAÇÕES POLÍTICAS: UM ESTUDO DAS TORCIDAS ORGANIZADAS DE FUTEBOL

[Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO / 25/03/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10869472

Carlos Eduardo Capestrani¹

Orientador: José Blanes Sala²

Resumo: A interação entre o poder local e o global é um fenômeno complexo que desempenha um papel crucial na dinâmica das manifestações políticas em diversos contextos. Este estudo se propôs a investigar essa relação, com foco específico nas Torcidas Organizadas de Futebol, visando compreender como as dinâmicas de poder influenciam a organização e as ações desses grupos para além das arquibancadas dos estádios. A análise dessas relações, revela um entrelaçamento de influências e reivindicações onde questões como participação política, justiça social e preservação cultural emergem como elementos-chave. Ao adotar uma abordagem fundamentada na antropologia do direito, este estudo busca oferecer uma interpretação densa desses fenômenos, contribuindo para a compreensão profunda dos processos de formação de identidades locais em um mundo cada vez mais globalizado. A

investigação examina não apenas a influência do poder global sobre as manifestações políticas locais, mas também o impacto das dinâmicas internas de poder dentro das comunidades das torcidas organizadas. Nesse sentido, são analisadas as estratégias adotadas por esses grupos para se organizarem e expressarem suas demandas, bem como seu papel na articulação de movimentos sociais mais amplos. Além disso, o estudo busca destacar a importância da análise das manifestações políticas fora do contexto tradicional das arenas esportivas, evidenciando como esses espaços se tornam cenários de luta política e social. Ao fazer isso, pretende-se oferecer percepções valiosas para a formulação de políticas públicas que promovam a participação cidadã e a inclusão social, reconhecendo as Torcidas Organizadas de Futebol como atores relevantes.

Palavras-chave: Torcidas Organizadas, Futebol, Movimentos Sociais, Manifestações Políticas, Poder Local, Poder Global.

Abstract: The interaction between local and global power is a complex phenomenon that plays a crucial role in the dynamics of political demonstrations in various contexts. This study aimed to investigate this relationship, focusing specifically on Organized Football Fan Groups, to understand how power dynamics influence the organization and actions of these groups beyond the stadium stands. The analysis of these relationships reveals an intertwining of influences and demands where issues such as political participation, social justice, and cultural preservation emerge as key elements. By adopting an approach grounded in legal anthropology, this study seeks to offer a dense interpretation of these phenomena, contributing to a profound understanding of the processes of formation of local identities in an increasingly globalized world. The research examines not only the influence of global power on local political demonstrations but also the impact of internal power dynamics within the communities of organized fan groups. In this sense, the strategies adopted by these groups to organize and express their demands are analyzed, as well as their role in

articulating broader social movements. Additionally, the study seeks to highlight the importance of analyzing political demonstrations outside the traditional context of sports arenas, demonstrating how these spaces become scenes of political and social struggle. In doing so, valuable insights are intended to be offered for the formulation of public policies that promote citizen participation and social inclusion, recognizing Organized Football Fan Groups as relevant actors.

Keywords: Organized Football Fan Groups, Football, Social Movements, Political Demonstrations, Local Power, Global Power.

Introdução

As dinâmicas científicas frequentemente se deparam com a análise das complexas relações entre o poder local e global. Nas ciências sociais, essas duas categorias desempenham papéis distintos, mas estão intrinsecamente interligadas, influenciando as relações sociais, políticas, econômicas e culturais em diversos níveis. Instituições internacionais, organizações não governamentais, acordos comerciais e processos econômicos globais obtêm uma influência substancial sobre as dinâmicas locais, contribuindo para a formação de estruturas que permeiam todo o planeta.

O poder local, por sua vez, refere-se à autoridade e ação exercidas em níveis comunitários, regionais e nacionais. Enraizado nas práticas cotidianas, estruturas sociais e instituições que moldam a vida dos indivíduos, o poder local é profundamente influenciado por características históricas, geográficas, climáticas e étnicas de uma cultura, as quais contribuem para a formação de identidades e dinâmicas específicas em cada contexto. Por outro lado, o poder global incorpora as forças que transcendem as fronteiras nacionais, conectando cidades e nações em uma rede complexa de relações.

A interação entre esses dois poderes é marcada por fatores intrincados. Enquanto o poder global pode impactar o local através da influência

sobre políticas governamentais, econômicas e culturais, potencializada pela crescente globalização, que tem promovido uma intensificação nas interconexões entre diferentes regiões do mundo e provocado mudanças significativas no cotidiano das pessoas, por outro lado, o poder local desempenha um papel significativo na resistência às pressões externas, buscando preservar tradições locais e reivindicar autonomia.

As ciências sociais buscam explorar essa complexa relação entre o poder local e global para compreender como as sociedades se organizam, transformam e adaptam. Mudanças em determinados locais do planeta podem ter repercussões mais amplas do que em outros, e as experiências locais são moldadas por uma multiplicidade de fatores, tanto internos quanto externos. A articulação entre esses poderes nas ciências sociais guarda estreita relação com o campo jurídico, uma vez que o Direito, enquanto sistema regulatório, ecoa nas dinâmicas locais e globais por meio de suas normas, valores e tradições. Essa interseção entre poderes é crucial para uma compreensão abrangente dos processos sociais contemporâneos e dos desafios enfrentados pelas comunidades em um mundo cada vez mais interconectado. De acordo com o antropólogo estadunidense Clifford Geertz:

“ Assim como a navegação, a jardinagem é a poesia, o direito e a etnografia também são artesanatos locais: funcionam à luz do saber local. Um caso individual, seja ele o de Palsgraf ou da Ponte sobre o Rio Charles, proporciona ao direito não só as bases que dão origem a toda uma série de reflexões, mas também o próprio objeto que lhe dá orientação; no caso da etnografia, as práticas estabelecidas, tais como o potlatch ou o couvade, têm a mesma função. Sejam quais forem as outras características que a antropologia e a jurisprudência possam ter em

comum como por exemplo uma linguagem erudita meio incompreensível e uma certa aura de fantasia – ambos se entregam à tarefa artesanal de descobrir princípios gerais em fatos paroquiais.” (GEERTZ – P.169 – 2013).

Entre os trabalhos de Geertz se destaca o termo “Interpretação Densa”, que é uma análise profunda dos significados simbólicos dos nativos feito pela antropologia, da mesma forma que o campo jurídico em que a elaboração e interpretação das leis levam em consideração o contexto cultural, político, social, religioso e econômico local. Compreender a cultura jurídica é de extrema importância para interpretar adequadamente as leis e garantir que sejam eficazes e justas. Portanto, relacionar as ciências sociais com o direito é importante para adaptar o contexto jurídico com a interpretação cultural em que só seria possível em uma aproximação entre o local com o global.

A influência das características locais na formação das Torcidas organizadas

A formação das torcidas organizadas está intrinsecamente ligada às características locais, transcendendo o simples apoio ao time de futebol e refletindo as nuances culturais, sociais e históricas da região. Elementos como tradições, costumes e dialetos desempenham um papel crucial na construção da identidade coletiva desses grupos. Ao incorporarem tais elementos em suas práticas, as torcidas estabelecem uma conexão profunda entre o clube de futebol e a cidade onde estão inseridas. É importante ressaltar que o contexto socioeconômico de uma determinada região exerce uma influência significativa na formação e nas características das torcidas organizadas. Em áreas economicamente desfavorecidas, essas agremiações muitas vezes se tornam expressões de resistência, representando uma forma de união e solidariedade entre comunidades marginalizadas. Por outro lado, em áreas mais prósperas, os

habitantes tendem a adotar posturas mais conservadoras, o que pode refletir-se nas dinâmicas e no comportamento das torcidas.

Essa diversidade é uma característica marcante das torcidas organizadas, nas quais encontramos membros com tendências progressistas, conservadoras e políticas, provenientes de diferentes estratos sociais, como classe trabalhadora, estudantes, autônomos e artistas, entre outros. O que une esses indivíduos é a paixão compartilhada pelo time de futebol ao qual estão ligados. No entanto, é importante ressaltar que, embora a paixão pelo futebol seja o principal elemento de coesão, as torcidas organizadas frequentemente transcendem esse aspecto, envolvendo-se em questões sociais, políticas e culturais mais amplas. Isto pode ser compreendido através de uma série de princípios e motivações que orientam suas ações. Alguns desses princípios incluem a coletividade, em que muitas vezes valorizam a solidariedade e o apoio mútuo entre os membros, podendo estender-se além do contexto esportivo para abraçar causas sociais e políticas. Além disso, há o princípio de identidade e pertencimento, no qual a identificação com o grupo e a comunidade local motiva as torcidas a se envolverem em movimentos sociais visando defender os interesses e valores compartilhados pela comunidade.

Por fim, destaca-se o princípio de contestação e resistência, onde em algumas situações as torcidas podem se envolver em movimentos contra políticas governamentais, instituições ou outras formas de autoridade percebidas como opressivas ou injustas. Esses princípios refletem a complexidade das motivações por trás do engajamento, demonstrando a diversidade de perspectivas e objetivos dentro desses grupos.

As torcidas organizadas se diferenciam dos tradicionais sindicatos e partidos políticos não apenas por sua diversidade de membros, mas também pela natureza da mobilização que os une: a paixão pelo time de futebol. Essa característica singular cria um ambiente onde indivíduos de diferentes origens socioeconômicas e culturais se reúnem em torno de um interesse comum, transcendendo barreiras tradicionais e criando uma

comunidade única e vibrante. A mobilização desses grupos em movimentos sociais muitas vezes surge da convergência de suas paixões pelo futebol com questões sociais, políticas ou culturais que afetam suas comunidades. Essas torcidas podem se envolver em uma variedade de causas, desde a luta contra o racismo e a discriminação até questões relacionadas à justiça social, direitos humanos, acesso à educação e combate à violência urbana.

Os princípios defendidos por esses grupos podem variar amplamente, refletindo a diversidade de suas bases de apoio e os contextos locais em que estão inseridos. No entanto, alguns valores comuns podem incluir a solidariedade entre os membros da torcida, o apoio à comunidade local, a defesa da inclusão e da diversidade, e a promoção da justiça e igualdade. Muitas vezes também se posicionam como defensoras dos direitos dos torcedores e como críticas das políticas e práticas dos clubes de futebol e das autoridades responsáveis pela gestão do esporte. Em última análise, representam uma forma única de mobilização social que combina paixão pelo futebol com um compromisso mais amplo com questões sociais e políticas. Seu envolvimento em movimentos sociais destaca o potencial transformador do esporte como uma plataforma para a expressão de identidades coletivas e para a defesa de causas importantes em suas comunidades.

A história de um clube de futebol e a presença de líderes carismáticos podem exercer uma influência marcante na formação da identidade coletiva de seus torcedores. Um exemplo emblemático dessa interação é o Movimento Democracia Corinthiana, que teve lugar nos anos 80, protagonizado por jogadores como Sócrates, Casagrande, Wladimir e o dirigente Adílson Monteiro Alves. Este movimento não só influenciou as políticas internas do Sport Club Corinthians Paulista, mas também teve impacto na sociedade brasileira em geral, especialmente durante o período do Movimento Diretas Já, que buscava a restauração do direito de voto direto para a população brasileira. Nesse contexto, os torcedores do Corinthians foram identificados como defensores da democracia e dos

direitos dos trabalhadores, refletindo os ideais propagados pelo movimento liderado pelos jogadores e dirigentes do clube. Essa associação entre o clube, seus líderes e valores políticos permeou o imaginário popular dos torcedores corintianos ao longo dos anos, criando uma narrativa que transcende as diferenças sociais e políticas entre eles. Mesmo décadas após o Movimento Democracia Corintiana, persiste entre os torcedores a percepção de que o Corinthians é o “time do povo” e um símbolo da defesa da democracia, independentemente das origens sociais e políticas individuais dos seus adeptos. Essa continuidade na identidade coletiva dos torcedores corintianos demonstra o impacto duradouro que eventos históricos e figuras carismáticas podem ter na construção de uma identidade cultural e política associada a um clube de futebol.

Em síntese, a interação entre os valores regionais e a formação das Torcidas Organizadas estabelece um circuito cultural dinâmico que exerce influência e molda o panorama social e político da cidade. A compreensão dessa dinâmica nos permite analisar as questões do poder local em associação com o poder global, destacando a importância de fenômenos como a defesa da democracia. Ao incorporarem elementos culturais locais em suas práticas, tornam-se agentes ativos na construção e na representação da identidade regional. Por meio de manifestações culturais, como cânticos, bandeiras e símbolos, elas reforçam os valores e tradições da comunidade, contribuindo para a preservação e difusão da cultura local. Além disso, muitas vezes se engajam em questões políticas e sociais que afetam suas comunidades, agindo como catalisadores de mobilização e participação cívica. A defesa da democracia é um exemplo marcante desse engajamento, com as torcidas frequentemente assumindo posições em favor dos direitos civis, da participação popular e da justiça social. Ao entendermos essas dinâmicas, somos capazes de perceber como as questões do poder local e global se entrelaçam e se manifestam na defesa da democracia, representando não apenas uma causa política, mas também um reflexo das identidades coletivas e das

dinâmicas culturais que permeiam as comunidades onde essas torcidas estão inseridas.

Poder global e identidade das torcidas

A interação entre as Torcidas Organizadas e o poder global apresenta uma complexidade adicional devido ao crescente impacto da globalização sobre as dinâmicas sociais locais e a formação da identidade. Sob esta influência os processos de interconexão global penetram de maneira cada vez mais profunda no cotidiano das comunidades, afetando diretamente a construção da identidade coletiva. Os avanços tecnológicos, em especial a disseminação da internet, proporcionam aos torcedores acesso instantâneo a uma ampla gama de informações e eventos de todo o mundo. Essa acessibilidade a conteúdos globais influencia diretamente a percepção dos torcedores sobre questões sociais, políticas e culturais, contribuindo para a formação de uma identidade coletiva que transcende as fronteiras locais. Nesse contexto, o artigo produzido pelo professor José Blanes Sala e pela mestranda Clara Maria Faria Santos oferece uma análise aprofundada sobre essa dinâmica.

“ O estudo acerca da personalidade jurídica internacional dos municípios se faz presente na atualidade diante do crescimento das relações externas praticadas por essas unidades. Esse movimento se tornou comum nas últimas décadas em virtude dos fenômenos da globalização e da integração regional, que colocou novos desafios para a administração local...”

Os municípios mantêm contato com diversas entidades estrangeiras privadas. O questionamento que se coloca diz respeito à possibilidade de se reconhecer a personalidade jurídica internacional dos municípios. Ou,

em outras palavras, se os municípios são capazes de assumir direitos e deveres no plano internacional, no exercício da capacidade internacional para firmarem compromissos regidos pelo direito internacional público.” (SALA, SANTOS – P.58 – 2009).

Ao investigar os efeitos da globalização, o artigo lança luz sobre as interações entre os fenômenos locais e globais e seus impactos nas comunidades. Essa pesquisa proporciona pistas valiosas para o entendimento das transformações em curso no panorama sociocultural contemporâneo para compreender as complexidades da relação entre as Torcidas Organizadas e o poder global.

O intercâmbio gerado pela globalização desempenha um papel fundamental na integração e na adaptação das práticas das Torcidas Organizadas, tornando-as agremiações mais flexíveis e capazes de responder às necessidades políticas locais, ao mesmo tempo em que absorvem influências globais, permitindo que essas torcidas apropriem-se de símbolos e elementos culturais em suas práticas cotidianas, formando uma linguagem própria compartilhada por torcedores em todo o mundo. A apropriação desses símbolos reflete a natureza globalizada das torcidas organizadas, que não se limitam a atuar apenas como agentes em movimentos políticos e sociais de caráter global, mas também se mostram adaptáveis às particularidades e necessidades locais. Eventos esportivos de alcance internacional, como a Taça Libertadores da América e a Copa do Mundo, ultrapassam fronteiras nacionais, proporcionando um intercâmbio cultural que contribui para a construção de uma dinâmica cultural representada pelas identidades nacionais. A flexibilidade em se adaptar às mudanças globais e locais demonstra a capacidade de se reinventar e de permanecer relevantes em um mundo cada vez mais interconectado. Essa capacidade de absorção e de integração de influências globais e locais contribui para a construção de uma identidade coletiva dinâmica e em constante evolução, enriquecendo assim o cenário sociocultural das comunidades de torcedores em todo o mundo.

Os torneios de futebol, como a Copa do Mundo, desempenham um papel crucial na amplificação de manifestações e sentimentos que vão além do próprio esporte, exaltando nacionalismos e relações internacionais. Um exemplo marcante desse fenômeno foi a partida de futebol entre as seleções dos Estados Unidos e do Irã durante a Copa do Mundo de 2022, realizada no Catar. Esse jogo não apenas representou um confronto esportivo entre duas equipes, mas também foi carregado de significados políticos e simbólicos, dado o contexto histórico e geopolítico das relações entre os Estados Unidos e o Irã. A partida serviu como um palco para a expressão de identidades nacionais, para a afirmação de valores e ideologias, e para a projeção de poder e influência no cenário mundial. Além disso, eventos esportivos como esse proporcionam uma oportunidade única para o estreitamento de laços entre países e culturas diversas. Mesmo em meio a diferenças políticas e ideológicas, o futebol pode servir como um ponto de encontro e um catalisador para o diálogo e a aproximação entre nações. Assim, a partida entre as seleções dos Estados Unidos e do Irã durante a Copa do Mundo de 2022 exemplifica como o futebol transcende as fronteiras do esporte, desempenhando um papel fundamental na construção e na expressão das relações internacionais e dos nacionalismos em um contexto global.

Em resumo, a interação dinâmica entre o local e o global atravessa fronteiras, penetrando e influenciando as práticas das Torcidas Organizadas. Esse dinamismo resulta em um processo de aculturação, no qual elementos locais e globais são incorporados e transformados pelas torcidas, que se tornam agentes ativos na reconfiguração dos movimentos políticos e sociais. Essa intersecção entre identidades locais e cultura global enriquece o ativismo desses torcedores, que transcendem o ambiente das arquibancadas dos estádios de futebol para alcançar as ruas das cidade. Ao assimilar e adaptar elementos culturais e políticos globais às suas práticas e identidades, demonstram uma capacidade única de mobilização e engajamento que vai além do contexto esportivo. Essa expansão do ativismo para além das fronteiras dos estádios de futebol reflete uma consciência cada vez maior sobre questões sociais,

políticas e culturais que afetam suas comunidades. A interação entre o local e o global nas práticas das Torcidas organizadas ilustra a

complexidade das dinâmicas socioculturais contemporâneas, onde as fronteiras entre o nacional e o global se tornam cada vez mais difusas. Esse fenômeno evidencia a capacidade das comunidades de torcedores de influenciar e moldar a cultura e a política de suas sociedades, contribuindo para a construção de um mundo mais plural e diversificado.

Manifestações políticas e sociais

O envolvimento político e social das Torcidas Organizadas representa um ativismo no qual seus integrantes assumem papéis relevantes no surgimento de grupos transformadores na sociedade. Eles não apenas se destacam nas arquibancadas dos estádios de futebol, mas também se envolvem ativamente em uma variedade de iniciativas sociais e políticas que visam promover o bem-estar e a justiça em suas comunidades. Essas ações incluem a participação em projetos sociais, como a doação de roupas e alimentos para moradores de rua, além de campanhas de conscientização e combate ao racismo e outras formas de discriminação. Além disso, se envolvem em questões políticas, manifestando-se contra a injustiça, defendendo os direitos humanos e lutando pela preservação e fortalecimento da democracia. Ao se posicionarem como defensores de causas sociais e políticas, demonstram um compromisso firme com os valores de solidariedade, igualdade e justiça. Seu ativismo transcende os limites do esporte e assume um papel significativo na construção de uma sociedade mais inclusiva e democrática. Ao canalizar sua paixão pelo futebol para ações transformadoras, esses grupos assumem um compromisso político e social através da mobilização coletiva na busca por um mundo mais justo e igualitário. (TOLEDO – 2020).

As Torcidas Organizadas adotam uma ampla gama de estratégias e táticas em suas ações. Essas podem incluir desde protestos pacíficos, como marchas e manifestações públicas, até formas mais agressivas como caminhadas, músicas e mensagens em faixas. A variedade de

métodos utilizados reflete a diversidade de abordagens e estratégias adotadas para chamar a atenção da sociedade e desafiar o Estado e as instituições. Por outro lado, o uso de músicas e mensagens em faixas pode servir como uma forma de comunicação direta e impactante, capaz de transmitir mensagens políticas e sociais de maneira eficaz. Essas formas de expressão muitas vezes são utilizadas durante eventos esportivos e manifestações públicas, onde as têm a oportunidade de alcançar um grande público e gerar impacto. No entanto, é importante notar que, em alguns casos, as ações das Torcidas Organizadas podem envolver confrontos físicos com rivais ou autoridades. Essas situações podem surgir como resultado de tensões políticas ou sociais, e refletem a disposição destes grupos em desafiar e lutar por direitos e injustiças. Em suma, a variedade de formas de ação demonstra a capacidade de se adaptar e utilizar uma ampla série de estratégias e compromisso em buscar mudanças e influenciar o curso dos eventos na sociedade. (CHAIM – 2018).

Essas manifestações surgem como resposta a questões presentes em contextos locais como protestos contra corrupção, impunidade, justiça social e assim por diante, mas sempre pautados em questões globais como defesa dos Direitos Humanos e da Democracia. Entender essa relação é essencial para uma compreensão densa do papel das Torcidas Organizadas como agentes protagonistas no processo de transformação política e social.

Conclusão

Em resumo, a análise da interação entre o poder local, global e as manifestações políticas, com enfoque nas Torcidas Organizadas de futebol, revela um circuito dinâmico nos centros urbanos que tem como objetivo demonstrar como as características locais influenciam a formação de identidades e ações dessas agremiações enquanto estão sujeitas às influências dos movimentos políticos e sociais globais. A pretensão aqui foi indicar que as Torcidas Organizadas não são meramente grupos de apaixonados pelo futebol, mas sim atores sociais

que expressam demandas por mudanças em suas cidades, inseridos em um contexto de questões globais. A análise revelou que esses torcedores se envolvem em uma variedade de atividades políticas e sociais que vão desde protestos pacíficos até ações de solidariedade comunitária e participação em debates políticos mais amplos.

Através da análise das interações entre o poder local, global e as manifestações políticas, foi possível compreender como as Torcidas Organizadas são influenciadas por fatores tanto internos quanto externos e como elas respondem a essas influências. Este estudo contribui para uma interpretação mais profunda das dinâmicas sociais e políticas nos centros urbanos contemporâneos, destacando o papel significativo das Torcidas Organizadas como agentes de mudança e expressão política dentro de suas comunidades. Portanto, a compreensão deste processo pode abrir possibilidades de outras análises mais abrangentes destas dinâmicas sociais contemporâneas que conecta o meio esportivo com as demandas globais e locais.

Em síntese, este estudo ofereceu uma análise abrangente das dinâmicas que percorrem as práticas das Torcidas Organizadas, destacando a influência significativa das características locais como formação histórica, cultural e econômica, na configuração de suas identidades e ações. Demonstrou-se que essas características locais não apenas moldam o comportamento das torcidas, mas também servem como fonte de inspiração e base para suas manifestações. A pesquisa evidenciou o papel crucial da interferência global, representada por símbolos e influências externas, em suas dinâmicas, desafiando e enriquecendo as práticas, contribuindo para a diversificação e a adaptação de suas atividades em meio à complexidade da globalização. Ao incorporarem elementos globais em suas manifestações, demonstram uma abertura para o diálogo e a interação com diferentes culturas e contextos sociais, ao mesmo tempo em que preservam e promovem a identidade local.

Mais importante ainda, este estudo ressalta o compromisso das Torcidas Organizadas com a cidadania e a participação democrática ao proporcionarem espaços para manifestações locais e expressões dos torcedores, demonstrando um interesse ativo no desenvolvimento e na transformação de suas comunidades. Isto reflete não apenas o amor pelo esporte, mas também um desejo genuíno de influenciar positivamente a sociedade e promover valores democráticos e inclusivos.

REFERÊNCIAS

BLANES SALA, José; SANTOS, Clara Maria Faria. O **Reconhecimento dos municípios como sujeitos de direito internacional público**. In: **José Blanes Sala (org). O município e as relações internacionais** – São Paulo – Educ – 2009 – p.23-97

CHAIN, Aníbal Renan Martinot, **Futebol, corações e mentes: os torcedores na perspectiva do Estado** – tese de doutorado apresentado no Departamento de Ciências Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo – São Paulo – 2018

GEERTZ, Clifford, **O Saber Local: novos ensaios em antropologia interpretativa Petrópolis** – Editora Vozes – 13^o edição – 2013

TOLEDO, Luiz HENRIQUE DE, JUNIOR, Roberto de Alencar Pereira de Souza, **Redes Populares de Proteção: torcidas organizadas de futebol no contexto da pandemia da Covid 19** – São Paulo – Ponto Urbe, Revista do núcleo de antropologia urbana – Usp – n°26 – 2020

¹ Universidade Federal do ABC (UFABC), Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais
email: e.capestrani@ufabc.edu.br

² (orientador) – Universidade Federal do ABC (UFABC), Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expanded Venha
fazer parte de
nosso time de

reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

revisores
também!